

**ТИКУВ БУЮМЛАРИДА ЕЛИМЛИ БИРИКТИРИШ
МУСТАҲКАМЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР ИШЛАБ
ЧИҚИШ**

Шумкарова Шамсия Пулатовна¹, Норбоева Гуласал Нарзуллаевна²

¹Жиззах политехника институти

Табиий толалар ва матога ишлов бериш кафедраси ўқитувчиси

²Жиззах политехника институти

Табиий толалар ва матога ишлов бериш кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5943204>

Аннотация: Ушбу мақолада костюмбоп газламадан тайёрланган тикув буюмлар деталларида елимли бириктириш мустаҳкамлигини аниқлаш кўрсаткичлари тадқиқ қилинди ва тикув буюмларида елимли бириктириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.

Аннотация: В данной статье исследованы показатели определения прочности клеевого крепления на деталях швейных изделий из различных видов марли разработаны рекомендации по клеевому креплению нв швейных изделиях.

Annotation: This article discusses the indicators for determining the strength of glue fastening and details of sewing items made of various fabrics were researched and recommendations on glue fastening in seam were provided.

Калит сўзлар: елимли бириктириш, костюмбоп материал, дублирин, мустаҳкамлик.

Ключевые слова: клеевые крепления, материал костюмов, дублирин, прочность.

Keywords: glue fastening, costume fabric, dublirin, the strength

Ҳозирги пайтда республикамиз тикувчилик саноати корхоналари олдида турган асосий вазифалар қуйидагилардан иборат: ускуналарни замонавийлаштириш, юқори сифатли, чиройли кийимларни ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш тезда мослашувчан янги оқимларни қуриш, тикувчилик тармоғини жадал ривожлантириш ҳисобига ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишдир. Бу вазифаларни муваффақиятли бажариш учун корхоналарни қайта қуриш, ишлаб чиқаришни комплекс механизатциялаштириш ва автоматлаштириш, технологияни такомиллаштириш талаб қилинади [1] Янги кам операцияли технологиялар яратиш тикувчилик буюмларига ишлов беришни такомиллаштиришдаги истиқболли йўналиш ҳисобланади. Кийимнинг (умуман тикувчилик буюмларининг) кийим деталларига ва узелларининг конструкциясида чокларни иложи борица кўпроқ

камайтириш елим материаллардан кенг фойдаланиш ана шундай кам операцияли технологияга киради. [2]

Тикув буюмларида қўлланадиган елимли материал билан бириктириш мустақамлигини аниқлаш учун турли хил елимли материалларнинг намуналари ўрганилади. [1-жадвал]

Хар бири учун унинг вазифаси, буюмнинг узеллари, деталлари, ишлов бериладиган буюмнинг ассортиментлари, технологик операциялар, операцияни бажариш учун жиҳоз танланади. Намуналарни елимлаш прессда бажарилади. Асосий газламадан ва елимли материалдан диск шаклида намуна кесилади. Намуналар бир бири билан ёпиштирилади, намланади ва табиий хона хароратида осилган холатда қуритилади. Қуритилган намуна горизонтал текисликда - шаффоф пластикли столга жойланади. Намуна букилган зийлари юқорига қаратиб қўйилади. Деформация бурамдорлик характериға боғлиқ холда турли методлар билан аниқланади. [3]

Симметрик бураладиган материал учун линейка ёки штангенциркуль билан h эгилиш стреласи, яъни столдан намунанинг юқори зийигача масофа ва a буралиш базаси, яъни горизонтал текисликдаги намунанинг четки нуқталар орасидаги максимал масофа ўлчанади. Агар намуна охири хар хил эгилса, унда масофа ўртача арифметика билан аниқланади. Буралиш ўлчами R қуйидаги формула бўйича аниқланади (агар намуна трубка кўринишида буралса):

$$R=(a^2+ h^2)/2h$$

Қийин деформацияланадиган материалда намуна деформацияси унинг S проекциясининг горизонтал текисликка юзаси бўйича ўлчанади. [4]

Бунинг учун намуна юқоридан ёритилади ва шаффоф столда унинг сояси юзаси ўлчанади. R ва S ни аниқлаш корабленияга ва киришишга чидамлилиги бўйича дублиринлаш тизимининг нотекис қатламини белгилаш имконини беради. R ва S нинг рухсат этилган чекланишлари билан эксплуатация жараёнида бу тизимнинг чидамлилигини кафолатлаш орқали дублиринлаш учун компонентларни танлаш мумкин. [5-6]

Елимли бирикишнинг ажралиши органолептик усулда бахоланади: пуфаклар ва қўл билан текканда бириктирилган қаватларнинг силжиши бўйича.

Елимнинг сингиши кўз билан текширилади. Елимли бириктиршда бундай дефектларнинг юзага келиш ҳолатларида елимли материални олдиндан синаб текшириш мумкин. Елим томони юқорига қаратилган елимли материал намунасига икки қават пахта толали батист ёки бошқа энгил пахта толали газлама (юза зичлиги 90 г/см²) ва фторопластли пленка қўйилади ва прессланади. Совугандан кейин юқори қават батистнинг пастки қаватга ёпишиш даражаси текширилади. Агар қават ёпишмаган бўлса, қоплам сифатли; агар қисман ёпишган бўлса, қоплам қониқарли хисобланади. Батист қаватлари барча юзаси бўйлаб бир бирига ёпишган бўлса, қатлам қониқарсиз хисобланади, елимли бирикишнинг ўнг томонида елимнинг чиқиб қолиш ҳолатини юзага келтиради.

Елимли бирикишнинг ажралишга мустаҳкамлигини текшириш. Синов қуйидаги методика бўйича ўтказилади. АГ-1 машинаси махсус компьютер дастури ёрдамида ишлайди. Тажрибани бошлашдан аввал дастурга барча дастлабки маълумотлар киритилади. [2-жадвал]

ГОСТ талаби бўйича чокнинг мустаҳкамлигини аниқлашда намуналар танда ва арқоқ бўйича елимли ва асосий газламадан 160x50 мм намуна кесилди. Елимли материалнинг ўнг томонида иккита кўндаланг чизиқлар белгиланди: қиқимидан 1 см ва 11 см. Намуналар иккинчи кўндаланг чизиққача ёпиштирилди. Тажириба приборда ўтказилди. Бунинг учун намуналар қисқичга қисилади, белгиланган чизиқлар орасида 10 см масофа ажратилди. Қисқичлар орасидаги масофа 200 мм. Босим шкаласи стрелкасининг энг баланд ва энг паст кўрсаткичлари олинади. Ажралишга қаршилиқ кўрсаткичи 5 та намунанинг 2 га бўлинган (ажралиш зонасининг кенглиги) ўртача арифметик натижаларидир, Н/см. [7]

Костюмбоп материалларнинг структуравий характеристикаси

1-жадвал

Газлама номи	Тола таркиби, %	Қалинли ги, мм	Тўқили ши	Юза зичлиги Г/м ²
--------------	-----------------	----------------	-----------	------------------------------

Лиза	Полиэстер 93, вискоза5, эластан2	0,9	Саржа	280
Габардин	Полиэстер 95 Вискоза5	1,1	Хосила Саржа	310
Пикачо	Полиэстер 80,жун,17, Эластан3.	1	Саржа	300

Қотирма материалнинг структуравий характеристикаси
2-жадвал

Газлама номи	Тола таркиби %	Қалинли ги мм	Тўқили ш тури	Юза зичлиги, г/м²	Елим маркаси
Дублирин 1	Вискоза	0,8	полотно	160	Р 548
Дублирин 2	Вискоза88, нитрон 12	0,9	полотно	170	Р 54
Дублирин 3	Вискоза97 Эластан3	0,7	Саржа	150	Р 12

Намуналарнинг 80x50 қисми дазмолда елимли материал билан ёпиштирилди ва тажриба приборда аниқланди. Костюмбоп газламалар учун елимли материаллар танлашда тавсиялар ишлаб чиқилди, натижаларга кўра "пикачо" газлама учун дублирин 3 мустақамлиги аниқланди. [3-4 жадвал]

Намлаб-иситиб ишлов бериш параметрлари
3-жадвал

Буюм пакети	Пакет қалинлиги, мм	Вақт, сек	Харорат, c ⁰	Босим, Ра	Намлик, %
пикачо + дублирин1	1,8	20	140	0,03-0,04	40
пикачо+ дублирин2	1,9	20	140	0,03-0,04	40
пикачо+ дублирин3	1,7	20	140	0,03-0,04	40

Елимли бириктириш мустахамлиги буйича натижалар

4-жадвал

Т/г	Пакет тури	Пакет қалинлиги мм	Узилиш кучи. танда	Узилиш кучи. арқоқ	Намунанинг елимлаш мустахамлиги, Прас, Н/см
1	пикачо+ дублирин1	1,8	15	18	4,5 / 4,2
2	пикачо+ дублирин 2	1,9	18	21	5,5 / 4,8
3	пикачо+ дублирин3	1,7	23	24,5	6,3 / 5,8

Ушбу тадқиқот ишида костюмбоб материалларнинг елимли бириктириш мустахамлиги аниқланди. Бунинг учун танда ва арқоқ буйича 160x50 мм намуналар кесиб олинди. Намуналарнинг 80x50 қисми дазмолда елимли материал билан ёпиштирилди ва тажриба приборда аниқланди. Костюмбоб газламалар учун елимли материаллар танлашда тавсиялар ишлаб чиқилди, натижаларга кўра "пикачо" газлама учун дублирин 3 мустахамлиги аниқланди.

Адабиётлар

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, «O`zbekiston», 2017 yil, 488 bet.
2. M.K.Rasulova “Tikuv buyumlari texnologiyasi” Toshkent-2018,50-57 bet
3. Shumkarova S. P., Norboyeva G. N. CHOYSHABBOP MATOLARINING SIFAT KO`RSATKICHLARINING O`ZGARISHI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 134-138.
3. Rasulova M. et al. Selection of sewing thread for connecting details of workwear from fabrics of new structures //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2430. – №. 1. – С. 030007.
4. Мастура Р. К., Гуласал Н. Н. Автомобиль Корхоналари Ишчилари Махсус Кийимини Статика Ва Динамикада Тадқиқ Қилиш //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 403-407.
5. Yodgorova K. I., Shumkarova S. P. The role of adras fabrics in modern fashion //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 364-367.
6. Matchanova N. N. Issledovanie parametrov gigenicheskix svoystv vybrannyx tkaney i opredelenie urovnya nadejnosti tkani po ixo-mexanicheskim svoystvam //Molodoy uchenyy. – 2014. – №. 6. – С. 186-188.
7. Shumkarova S. P., Rajarova M. N., Yodgorova K. I. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS PRODUCED IN THE FIELD OF TOURISM //Экономика и управление гостеприимством территории. – 2021. – С. 148-152.